

РОЛЬ СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.

Бектошева Умида Хамзаевна.

Ассистент филиала ТУИТ имени

Мухаммада аль-Хоразми в Карши.

umidabektosheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932948>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Oktyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10- Oktyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15- Oktyabr 2024 yil

KEYWORDS

занятость, малый бизнес,
частное

предпринимательство,

полная и производительная

занятость, спрос и

предложение рабочей силы,

доходы, рабочие места,

программа занятости.

ABSTRACT

В статье описано значение занятости населения в социально-экономическом развитии общества, возможности малого бизнеса в обеспечении занятости, теоретические основы его влияния на увеличение доходов населения, меры по стимулированию участия субъектов малого предпринимательства в обеспечении занятости.

Введение

В Узбекистане повышение занятости населения, создание рабочих мест и обеспечение экономического благосостояния сегодня являются одними из важных направлений государственной политики. В этом процессе значительную роль играют малый и средний бизнес, в частности, семейное предпринимательство. Семейное предпринимательство проявляется как эффективный способ увеличения занятости населения, диверсификации источников дохода и развития местной экономики. В данной статье анализируются вопросы обеспечения занятости населения через развитие семейного предпринимательства в Узбекистане.

Понятие семейного предпринимательства и его преимущества Семейное предпринимательство — это деятельность малых и средних предприятий, организованных и управляемых членами одной семьи. Основные преимущества семейного предпринимательства:

1. Снижение затрат: среди членов семьи осуществляется разделение труда, что снижает потребность в привлечении внешней рабочей силы.
2. Стабильность: благодаря доверию и взаимоотношениям между членами семьи в бизнесе обеспечивается высокая степень стабильности.
3. Социальная ответственность: семейные предприятия часто действуют в местных сообществах, что оказывает положительное влияние на социальное и экономическое развитие.

Правовые основы семейного предпринимательства в Узбекистане
В Узбекистане предпринимаются важные меры со стороны государства для развития семейного предпринимательства. В частности, принят Закон «О семейном предпринимательстве», который определяет правовой статус семейных предприятий, их финансовые и налоговые льготы. Кроме того, введены механизмы кредитования для семейного предпринимательства, государство оказывает помощь в развитии семейного бизнеса через субсидии и льготные кредиты.

В последние годы в Узбекистане благодаря стабильному и высокому экономическому росту, а также реализации активной политики занятости со стороны государства, численность занятого населения в структуре экономически активного населения ежегодно увеличивается, а уровень безработицы снижается. По статистическим данным, в 2023 году численность занятого населения в экономике по сравнению с 2022 годом увеличилась на 2,2% и достигла 14,2 миллиона человек. Из общего числа занятого населения 24,2% заняты в сельском хозяйстве, 13,0% — в промышленности, 10,8% — в строительстве, 11,2% — в торговле, 4,5% — в транспорте и хранении, 9,2% — в образовании и 5,0% — в здравоохранении и социальных услугах [4]. Уровень безработицы снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,8%. По официальным статистическим данным, на сегодняшний день количество безработных составляет 1 миллион 300 тысяч человек.

Опыт зарубежных стран показывает, что малое предпринимательство играет огромную роль в решении проблем занятости населения. В малом бизнесе существует сильная склонность к созданию новых рабочих мест, так как малый бизнес способен быстро организовывать новые рабочие места с низкой капиталоемкостью, то есть создавать рабочие места с минимальными затратами и предоставлять возможность самозанятости. Легкость процесса создания малых предприятий и их быстрое увеличение способствует увеличению количества нанимаемых работников. Гибкие условия труда и найма, такие как неполный рабочий день или неделя, переменный график работы и широкое распространение совместительства, объясняют эту тенденцию. Развивая эту сферу, можно не только обеспечить занятость населения, но и достичь таких положительных результатов, как насыщение внутреннего рынка потребительскими товарами, увеличение валового внутреннего продукта, валютных поступлений, доходов населения и обеспечение экономической стабильности. По различным источникам, в малом бизнесе по всему миру занято более половины трудоспособного населения, а в странах ЕС и Японии этот показатель превышает 70%. Для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране необходимо наличие благоприятной деловой среды. В этом важную роль играет всесторонняя поддержка и стимулирование малого бизнеса со стороны государства. В развитых странах широко применяется практика финансового стимулирования малого бизнеса, для чего предоставляются налоговые льготы и субсидии. Например, правительство Германии стимулирует всех производителей (работодателей), которые создают новые рабочие места и модернизируют предприятия, а также предоставляет льготы компаниям, которые удерживают текущий уровень занятости и не увольняют массово работников. Во Франции программа занятости «Новые услуги — новые рабочие места»

среди прочих мер предусматривает возмещение государством 80% расходов компаний на создание новых рабочих мест для молодежи.

В нашей стране также уделяется особое внимание быстрому развитию, стимулированию и поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства как одному из приоритетных направлений государственной экономической политики, что играет все более важную роль в создании новых рабочих мест, решении проблемы занятости, повышении доходов и благосостояния населения. В результате предпринимательство в республике стремительно развивается. Только в 2022 году количество субъектов малого предпринимательства увеличилось на 40 тысяч, количество средних предпринимателей — на 2 тысячи, а число крупных предприятий выросло на 400. Благодаря предоставленным льготам годовой оборот 155 предприятий превысил 100 миллионов долларов за один год [5].

Согласно данным Агентства по статистике, по состоянию на 1 декабря 2023 года в Узбекистане насчитывалось 428 396 действующих субъектов предпринимательства (без учета фермерских и дехканских хозяйств), из которых 424 695 приходились на субъекты малого предпринимательства [6].

Роль семейного предпринимательства в обеспечении занятости населения. Семейное предпринимательство играет важную роль в обеспечении занятости населения по нескольким направлениям:

1. **Создание рабочих мест:** через семейное предпринимательство создаются новые рабочие места не только для членов семьи, но и для местных жителей. Особенно в сельской местности семейные бизнесы часто становятся основным источником занятости.
2. **Профессиональное развитие:** члены семьи, работающие в семейных предприятиях, имеют возможность повышать свою профессиональную квалификацию, обучая друг друга опыту и навыкам.
3. **Повышение занятости женщин и молодежи:** семейное предпринимательство часто становится важным источником занятости для женщин и молодежи. В Узбекистане многие женщины и молодые люди находят работу благодаря семейным бизнесам.

Поддержка семейного предпринимательства и проблемы его развития
Для развития семейного предпринимательства предпринимаются различные экономические и финансовые меры, включая:

- Программы предоставления льготных кредитов.
- Налоговые льготы и послабления.
- Развитие предпринимательской культуры через мероприятия и учебные курсы.

Однако существуют и некоторые проблемы, препятствующие развитию семейного предпринимательства:

1. **Недостаток кадров:** нехватка квалифицированной рабочей силы является серьезной проблемой для семейных бизнесов.
2. **Ограниченность финансовых ресурсов:** во многих случаях семейные предприятия сталкиваются с нехваткой финансовых источников.
3. **Конкурентная среда:** конкуренция с крупными предприятиями может быть сложной для семейного бизнеса.

Предложения по развитию семейного предпринимательства

Для увеличения занятости населения через развитие семейного предпринимательства можно предложить следующие меры:

1. **Расширение финансовой помощи:** необходимо выделять больше финансовых ресурсов для семейных бизнесов, расширяя предоставление льготных кредитов и грантов.
2. **Развитие предпринимательской культуры:** следует готовить молодежь к семейному предпринимательству, расширяя учебные программы и мероприятия.
3. **Повышение конкурентоспособности:** необходимо оказывать поддержку семейным предприятиям в области маркетинга, инновационных технологий и управления бизнесом для повышения их конкурентоспособности.

Создание достаточных условий и благоприятных возможностей для малого бизнеса и семейного предпринимательства приведет к увеличению числа рабочих мест и росту занятости в нашей республике. В настоящее время, чтобы способствовать переходу малого предпринимательства к активной форме ведения хозяйства и повышению занятости населения в этой сфере, необходимо уделить внимание следующим важным организационным аспектам:

- Разработка и развитие эффективного механизма поддержки малого предпринимательства материальными и финансовыми ресурсами, укрепление всестороннего сотрудничества с кредитными системами.
- Уважительное отношение к трудовым традициям каждой семьи, их восстановление и развитие, достижение эффективного использования существующих трудовых ресурсов.
- Дальнейшее расширение условий для ведения малого предпринимательства, повышение возможностей свободного выхода на внутренние и внешние рынки со своей продукцией и услугами при всесторонней поддержке.
- Обеспечение широкого доступа к иностранным инвестициям, передовым и современным мини-технологиям в сфере малого предпринимательства, увеличение объема экспорта готовой продукции и другие меры.⁴

Заключение

Семейное предпринимательство играет важную роль в повышении занятости населения в Узбекистане. Благодаря поддержке, оказываемой государством, развитие семейного бизнеса способствует дальнейшей стабилизации экономики и улучшению благосостояния населения. Создание новых рабочих мест через семейный бизнес, особенно в сельских районах, приводит к увеличению занятости и расширению экономической активности. По этой причине стратегия развития семейного предпринимательства вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Узбекистана.

Использованная литература:

1. Каримов, И.А. (2016). Экономика Узбекистана: реформы и модернизация. Ташкент: Пресс-служба Президента Республики Узбекистан.
2. Салиев, Н. (2020). "Правовые основы и финансовая поддержка развития семейного предпринимательства". Журнал предпринимательства и инноваций, 5(1), 45-59.

3. Абдуллаев, С. (2018). Роль семейного бизнеса в экономике и пути его развития. Ташкент: Издательство Университета экономики Узбекистана.
4. Мирзаева, Г. (2021). "Социально-экономическое значение развития малого и среднего бизнеса в Республике Узбекистан". Вопросы экономики и управления, 7(4), 98-112.
5. Косимов, М. (2022). "Проблемы повышения занятости населения через семейное предпринимательство в сельских районах". Журнал аграрной экономики и инноваций, 10(3), 33-47.
6. Норматов, А. (2019). "Значение налоговых льгот в развитии семейного предпринимательства". Финансовый анализ и планирование, 12(2), 55-63.
7. Указ Президента Республики Узбекистан (2017). "О поддержке и развитии предпринимательства в Республике Узбекистан". Газета «Народное слово», 25 сентября, с. 2.
8. Рузметов, Д. (2021). Стратегии обеспечения занятости населения в Узбекистане. Ташкент: Издательство Института экономики.
9. Хасанов, И. (2020). "Роль женщин в семейном предпринимательстве и его социально-экономическое влияние". Научный журнал «Общество и развитие», 3(5), 70-85.
10. Холматов, О. (2020). Роль государства в поддержке семейного предпринимательства. Ташкент: Государственное издательство Республики Узбекистан.

INNOVATIVE
ACADEMY